

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Cähiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları

Dr. Evrim Kabukcu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Özet

Doğup büyüdüğü, vatandaşı olduğu ülke dışında başka bir ülkede çeşitli kurum, kuruluş, marka, sivil toplum örgütleri ya da işletmelerde çalışan kişiler için kullanılan; göçmenlik statüsünden ziyade *yüksek nitelikli çalışan* tanımına sahip olan expatlar, statülerini asıl yaşadıkları ülkede bağlı oldukları resmi kurum tarafından görevlendirilerek almaktadır. Bu araştırma kapsamında belirlenmiş olan expat tasarımcılar ve bu tasarımcıların eklektik tasarımlarını irdelemek amaçlanmaktadır. Expat olarak çalışacak bir tasarımcının gideceği ülke, tasarımcının bağlı olduğu kurum tarafından belirlenmektedir. Genel olarak üniversiteler ve özel şirketlerde görev alan expat tasarımcıların dünya çapındaki kariyerlerinin incelenmesiyle başlayan bu çalışmanın ilk bölümünde expat kavramı; "göçmen" ya da "diaspora" kavramlarıyla ayrıştırılmış; ikinci bölümde ise dünyanın farklı coğrafyalarından gelmiş olan expat tasarımcılar ve bu tasarımcıların ürün tasarımları üzerinden eklektik yaklaşımları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Expat, tasarımcı, eklektik

Eclectic Approaches of Expat Designers

Abstract

Expats, who are defined as highly qualified employees rather than immigrants, are defined as individuals who work in various institutions, organizations, brands, non-governmental organizations or businesses in a country other than the country they were born and raised in and are citizens of. They are assigned to the official institution they are affiliated with in the country they live in. The aim of this research is to examine the expat designers identified and the eclectic designs of these designers. The country where a designer who will work as an expat will go is determined by the institution the designer is affiliated with. In the first part of this study, which begins with examining the careers of expat designers who generally work in universities and private companies worldwide, the concept of expat is separated with the concepts of "immigrant" or "diaspora"; in the second part, expat designers who come from different geographies of the world and the eclectic approaches of these designers through product designs are examined.

Keywords: Expat, designer, eclectic

Giriş

Bu çalışma kapsamında, genel olarak üniversiteler ve özel şirketlerde görev alan expat tasarımcıların dünya çapındaki kariyerlerinin incelenmesiyle başlayan bu çalışmanın ilk bölümünde expat kavramı; "göçmen" ya da "diaspora" kavramlarıyla ayrıştırılmış, ikinci bölümde ise dünyanın farklı coğrafyalarından gelmiş olan expat tasarımcılar ve bu tasarımcıların ürün tasarımları üzerinden eklektik yaklaşımları incelenmiştir.

Expat Kavramı ve Çokkültürlülük

Expatlar, daha geniş bir *gezgin* kategorisine girmektedir. Ward ve Kennedy (1994) expatları "genellikle eğitim ve mesleki fırsatlar gibi belirli amaçlar için gönüllü olarak yeni bir kültüre seyahat eden, yeni kültürdeki ikametlerini sabit ve sınırlı olarak gören ve genellikle kendi ülkelerine geri dönme beklentisi olan kişiler" olarak tanımlamaktadır. Buradaki fark diaspora ve mülteciler gibi uzun süreli gezginlerde yatmaktadır. Expatlar genellikle işverenleri tarafından şirketlerinin yabancı bir şubesinde belirli bir süre çalışmak üzere gönderilmişlerdir. Kalış amaçlarına ulaştıktan sonra o yeri terk etme beklentileri vardır. Bu tanım yalnızca *yüksek vasıflı* teknisyenler, profesyoneller ve yöneticiler için geçerlidir (Ward, Bochner ve Furnham 2005).

Spencer-Oatey ve Franklin (2009), kültürün ulusal sınırlarla zorunlu olarak oluşturulmayan sosyal gruplarla ilişkili olduğunu söylemektedir. Bu gruplardaki bireyler, yaşam yönelimleri, değerler ve ilkeler ve davranış ritüelleri gibi bazı düzenlilik kalıplarını paylaşmaktadır ancak belirli yönlerden de farklılık göstermektedir. Gatti (2009), yapmış olduğu çalışmada,Brüksel'deki expatların nasıl algılandıkları ve kendilerini nasıl algıladıkları ile ilgili bir şablon sunmaktadır. Brüksel'deki expat grubunun kendi ritüelleri, dili, statü sembolleri ve buluşma yerleri olduğunu bulmuştur. Ancak, expat topluluğunun aslında birçok gruptan oluştuğunu, ancak ortak bir kültürel katmanın da bulunduğunu savunmaktadır. Expat kültürü ve diğer kültür türleri, bireyleri etkilemekte ve şekillendirmektedir. Dettwyler (2011), herkesin benzersiz bir *kültürel üyelik kombinasyonu* taşıdığını söylemektedir.

Kaharanna ve diğerleri (2006) bir bireyin kültürünün *çeşitli kültürlere ait olmanın ürünü* olduğunu belirtmektedir. Mevcut araştırmada buna *çokkültürlülük* denilmektedir. Birden fazla kültürle özdeşleşen ve onlara ait olan bireyler *çokkültürlü* olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda; expatların ne ölçüde çokkültürlü kabul edilebileceği araştırılmıştır.

Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları

Eklektisizm, tek bir paradigmaya veya varsayımlar kümesine katı bir şekilde bağlı kalmayan, bunun yerine bir konuya ilişkin tamamlayıcı içgörüler elde etmek için birden fazla teori, stil veya fikirden yararlanan veya belirli durumlarda farklı teoriler uygulayan kavramsal bir yaklaşımdır. Ancak, bu durum genellikle hangi teorilerin nasıl birleştirileceğini veya birleştirileceğini dikte eden kurallar olmadan gerçekleşmektedir.

Eklektik stil, farklı zaman öğelerini farklı dizayn, doku ve dekorları bir araya getirerek suretiyle kendine has bir tarz oluşturmayı ifade etmektedir. Eklektik, tek bir stilin hakim olduğu alanlar yerine birden farklı tarzın harmanlandığı ve birbiriyle uyum oluşturduğu bir tasarım trendi olarak açıklanabilir. Bu bağlamda; çeşitli stilleri, farklı renk tonlarını ve dokuları bir arada kullanarak gerçekleştirilmiş olan tasarımları ifade etmektedir.

Bu çalışma, geleceğini tasarlamak amacıyla yola çıkan ve dünyanın dört bir yanında kariyer yapmış expat tasarımcıların tasarımları üzerinden gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu

bağlamda; farklı coğrafyalardan farklı kültürlerden eğitim almak ya da çalışmak amacıyla gelen expat tasarımcıların eklektik yaklaşımları incelenmiştir.

Figür 1. Maun Kase ve Şapka

Barbados doğumlu tasarımcı Junior Sealy, kendi ülkesinde imkan bulamadığı için moda ile ilgisi sürdürülebilirlik amacıyla yönetim eğitimi aldığı ve perakende markası L A B & ID'yi yönettiği Toronto'ya yerleşen bir expat tasarımcıdır. "Toronto beni olduğum kişi olarak doğurdu" diyen Sealy, Karayipler'deki evine geri dönmeden önce kendini sektöre adanmıştır. Barbados'un başkenti Bridgetown'da moda endüstrisi neredeyse yok denecek kadar az olduğu için uluslararası markalar için projeler yapmaktadır. Moda tasarımcısının Bridgetown'a olan sevgisi, tasarlamış olduğu maun kase ve şapkada kendini göstermektedir (Figür 1).

Figür 2. Eko Ev Tasarımları

Eko evler (Figür 2) tasarlayan Sealy, “Barbados benim için özel bir yer çünkü uzun yıllar boyunca kendimi sınırlamak zorundaymışım gibi hissettirdi çünkü buradaki insanlar benim ortaya koyduklarımı anlamayacaktı. İlk başta taşınmamın sebebi buydu” diyerek expat olma gerekçesini açıklamaktadır. “Barbados benim mobilya tarafım” yaklaşımı ile kültür dolu kullanılmış mobilyaları alarak daha sonra orijinal bir parçanın belirli unsurlarını koruyarak daha modern bir estetikle yeniden yapmaktadırlar. Bunu ise “daha fazla şey yaratmak yerine etrafımızdakileri kullanmanın bir yolu, geçmişi şimdiki zaman için işe yarar hale getirmek” olarak tanımlamaktadır.

Lüks ev giyim markası Homeism'in kurucusu, Şanghay doğumlu Licheng Ling, moda tasarımı okumak için 2010 yılında New York'a taşınmıştır. Ülke değiştirme konusunda gereğin olduğunu ancak kısa süre sonra çeşitli benzerlikler yakaladığı New York'un ona evini hatırlattığını ifade etmektedir.

Figür 3. Akça ağaç İpek Üst, Homeism

Figür 4. Cheongsam, Homeism

Akça ağaç ipek üst (Figür 3), rahat bir kesime sahiptir ve eski Çin stilinden esinlenmiştir. Cilde yumuşak ve serin gelen saf ağır ipek-şarmözden üretilmiştir. Bol silüeti ve aerodinamik sargı etkisini vurgulayan büzgülü bir bel ile tasarlanmıştır. New York'da üretilmiştir. Pantolon da ABD'de boyanmış parlak ağır ipek-şarmözden üretilmiştir. Hafif geniş paça silüetinde kesilmiştir ve konfor ve çok yönlülük için yarı elastik bir bel bandı ile tamamlanmıştır. Eteğe kadar uzanan yan bantlarla detaylandırılmıştır. İç dikiş cepleri anahtar kullanımı için düşünülmüştür.

“Fig” cheongsam üstü (Figür 4), ABD'de boyanmış parlak ağır ipek-şarmözden üretilmiştir, bu özel dikim cheongsam her vücuda rahatça yakışır. Rahat, normal bir kesimde kesilmiştir. Takılabilir çift katlı mandalina yaka ve orta yükseklikte manşetler yukarıda olan yanlardaki

kapalı düğmelerle vurgulanmıştır. Bu uzun kollu üst hem evin içinde hem de dışında uygundur. New York'da üretilmiştir.

Yeni Delhi yerlisi ve mobilya tasarımcısı Urvi Sharma, Rhode Island Tasarım Okulu'nda okumak için Providence'a taşınmıştır. Sharma, "yolun yanlış tarafında araba kullanmayı öğrendim ve kendimi rahat hissedebileceğim kadar küçük ama yeni keşifler sunabilecek kadar büyük bir şehre kapıttım" demektedir. Tasarım stüdyosu *Indo*'nun kurucu ortağı olan Sharma, memleketinden ilham almaya devam etmektedir. Şehirden topladığı birçok eser, New England'daki evini ve stüdyosunu süslemektedir.

Figür 5. Jung Pendant 12

Durbar veya Urduca'da Kraliyet Sarayı, Hindistan ve Batı arasındaki kültürlerarası alışverişleri, özellikle mimari, mücevher, tekstil ve dekoratif objeleri araştırmaktadır ve bunlardan etkilenmektedir. Bu objeleri araştırmak, özellikle son yüzyılda Hint zanaatının küresel tasarım üzerinde nasıl önemli bir etkiye sahip olduğuna dair çok daha derin bir anlayışa yol açmıştır. Bu etki ya anlatıdan süzölmüş, belgelenmemiş ya da Batı'nın Hintli olmanın ne anlama geldiğine dair fikirlerine uyacak şekilde kültürleştirilmiştir.

Figür 6. Mooda Pendant 9

INDO-, *Durbar* aracılığıyla küresel tasarım üzerindeki etkisiyle birlikte Hint zanaatının unsurlarını geri kazanmakta ve kutlamaktadır. Koleksiyondaki her ürünün, arkasındaki ilhamı referans alan benzersiz bir adı vardır.

Urduca'da savaş anlamına gelen *Jung* (Figür 5), savaş miğferleri ve geleneksel Hint mücevherlerine atıfta bulunarak, formda erkeklik ve kadınlık ikiliğiyle oynamakta ve bulunduğu alanda zorlu ancak narin bir etki yaratmaktadır. İki standart boyutta mevcut olan bu lambalar, tek tek veya büyük gruplar halinde iyi çalışmakta ve aydınlatma çözümleri sağlamaktadır.

Figür 7. Ikat Büfe

Mooda Koleksiyonu, Hindistan'da yüzyıllardır kullanılan geleneksel bir mobilya yapım tekniğini çağdaş nesnelere dönüştürmektedir. Baston, bambu veya ot çubukları, tabure, sandalye veya masa olarak kullanılan yapısal formlar oluşturmak için ipe birbirine dikilmektedir. Her bölgenin, mevcut malzemelere dayalı kendine özgü bir stili ve teknik çeşitliliği vardır. Nesiller boyunca aktarılan bir teknik olan *Mooda* Koleksiyonu, bu sürecin ve

ortaya çıkan formun oturma alanının ötesinde çağdaş nesnelere geliştirmek için nasıl kullanılabileceğini araştırmaktadır.

Mooda Sarkıtları (Figür 6), *Mooda*'nın bir bütün olarak formunu kutlamakta ve onu doğrudan zeminden tavana taşımaktadır. İçeriden aydınlatılan ve loş ama neşeli bir atmosfer yaratan *Mooda* sarkıtları tek başlarına veya büyük gruplar halinde aydınlatma çözümleri sağlamaktadır.

Ikat Koleksiyonu, ikat kumaşlarının boyanması ve dokunması gibi son derece beceri gerektiren ve emek yoğun bir süreçten esinlenmiştir. Desen, nihai kumaşa dokunmadan önce ayrı ayrı iplikler boyunca boyandığında, ortaya çıkan desen hafifçe bulanık bir görünüme sahip olmaktadır. Bu, sürece özgü bir bozulmadır, ancak böylesine zahmetli bir süreci yürütmek için gereken beceriyi göstermektedir. Bu kumaşlar, nesilden nesile aktarılan, aile içinde değerli eşyalardır ve değerleri zamanla artmaktadır. Geleneksel olarak tekstillere ayrılmış bir tekniği mobilyaya dönüştüren *Ikat Koleksiyonu*, önce ayrı bileşenlere emek verme ve ardından bunları bir araya getirerek nihai ürünü yaratma özünü vurgu yapmaktadır. Bunu yaparak, elin doğasında var olan beceri daha da belirginleşmekte ve her yineleme ise bir öncekinden biraz farklı olmaktadır.

Figür 8. Ini Archibong

Ikat Büfe (Figür 7), nostaljik bir mobilya parçası olan alçak katlı bir tambur büfedir ve görünümünde cesur bir değişiklik vardır. Sürgülü kapının her bir çitası, tambur birleştirilmeden önce elle boyanmış, ayrı bir çözümlü ucu olarak işlenmiştir. Birleştirildikten sonra, çizgilerin düzensiz kalitesi, tambur bir köşeyi dönerken gelişmiş bir hareket hissi vermekte ve açılan kumaş yanılması yaratmaktadır.

Inimfon "*Ini*" Joshua Archibong (Figür 8), ürün tasarımı, mobilya tasarımı, çevre tasarımı, mimari, saat tasarımı ve moda alanlarında faaliyet gösteren bir endüstriyel tasarımcı, yaratıcı yönetmen, sanatçı ve müzisyendir.

Figür 9-10. Unfashion Project 1,Dakar,2023

Akademisyen olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne göç eden Nijeryalı bir ailenin oğlu olan Archibong, Pasadena, Kaliforniya'da doğmuştur. Güney Kaliforniya'da büyüdüğü dönemdeki hip-hop kültüründen esinlenerek tasarladığı üst düzey mobilya ve aydınlatma tasarımlarıyla tanınan Ini Archibong, son yılların çok konuşulan tasarımcılarından biridir. Tasarımcının özgeçmişinde, adını taşıyan tasarımların yanı sıra Sé için cam üflemlerli ayaklı lambalar (Figür 8) ve Lapicida için CNC frezeli mermer Erosion koleksiyonu yer almaktadır.

Güney Kaliforniya'da büyümüş olmasına rağmen, moda tasarımcısı Mimi Plange memleketi Accra'nın kültürüne bağlı şekilde büyümüştür.. Plange'ı modayla ilk tanıştıran, annesinin 1950'lerde Gana'da çektiği fotoğraflar olmuştur. "Giysilere ve kimliğe aşık olmamın sebebi buydu," "Tasarımlarımda bu görüntülerle deneyimlediğim gerçek ülkeyi her zaman sergilemek istedim " demektedir. Bu doğrultuda tasarımlar (Figür 9- 10), geleneksel Afrika ve modern etkileri harmanlamaktadır.

Sonuç

Bu çalışma kapsamında ele alınan beş expat tasarımcının eklektik tasarımları incelenmiştir. Bu ürünlerin tasarımcılarının menşei ülkelerin kültürel niteliklerini taşıdığı fakat genel olarak eğitimlerini ve yaşamlarını sürdürdükleri ülkelerin kültürlerine ve yaşa tarzlarına uyumlandıkları izlenmiştir. Bu yaklaşımla, coğrafi nitelikler, geleneksel malzeme ve teknikler ve kültürel izler sentezlenerek yeni ürünlerde vücut bulduğu izlenmiştir.

Kaynakça

Dettwyler, K. A. (2011). *Cultural Anthropology & Human Experience: The Feast of Life*. Long Grove, IL: Waveland Press, Inc.

Homeism. Silk Lounge Set. <https://www.homeism.com/men/maple-silk-lounge-set-pecan-brown> (Erişim Tarihi: 27.10.2024)

Homeism. Cheongsam Top. <https://www.homeism.com/men/olive-silk-full-lined-cheongsam-top-porposie> (Erişim Tarihi: 27.10.2024)

- Ini Archibong. (2024). <https://www.instagram.com/p/C-nZoLbuY3L/> (Erişim Tarihi: 29.10.2024)
- Indo. Durbar Collection. <https://indo-made.com/durbar-collection> (Erişim Tarihi: 29.10.2024)
- Indo. Mooda Collection. <https://indo-made.com/mooda-collection> (Erişim Tarihi: 29.10.2024)
- Indo. Ikat Collection. <https://indo-made.com/ikat-collection> (Erişim Tarihi: 29.10.2024)
- Gatti, E. (2009). Defining the Expat: the case of high-skilled migrants in Brussels. *Brussels Studies*, <http://journals.openedition.org/brussels/681> (Erişim Tarihi: 28.10.2024)
- Karahanna, E., Evaristo, J. R., & Srite, M. (2006). Levels of culture and individual behavior: An integrative perspective. *Advanced Topics in Global Information Management*, 5(1), 30-50.
- Mimi Plange (2023). Unfashion Project 1, Dakar. <https://www.instagram.com/mimiplange/> (Erişim Tarihi: 27.10.2024)
- Spencer-Oatey, H. ve Franklin, P. (2009). *Intercultural interaction: A multidisciplinary approach to intercultural communication*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Ward, C. ve Kennedy, A. (1994). Acculturation strategies, psychological adjustment, and sociocultural competence during cross-cultural transitions. *International Journal of Intercultural Relations*, 18(3), 329-343.
- Ward, C., Bochner, S. ve Furnham, A. (2005). *The psychology of culture shock*. Philadelphia, PA: Routledge.
- Sealy, J. (2022). ?uestions: Junior Sealy. <https://www.cultureisfree.com/post/uestions-junior-sealy> (Erişim Tarihi: 28.10.2024)
- Madlener, A. (2022). Junior Sealy's Bajan Favorites Offer a Taste of the Real Barbados. <https://www.dwell.com/article/junior-sealy-bridgetown-shopping-travel-itinerary-4a566ef4> (Erişim Tarihi: 26.10.2024)

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

